

O‘ZBEKISTONNING JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A‘ZO BO‘LISHINING IQTISODIY OQIBATLARI

Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Makroiqtisodiy siyosat va prognozlashtirish” kafedrasida
o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonning eng muhim maqsadlaridan biri – Jahon Savdo Tashkilotiga (JST) a‘zo bo‘lishining iqtisodiyotga ta‘siri va kelajak istiqbollari urg‘u berilgan holda yoritilgan. O‘zbekiston Jahon savdo tashkilotiga a‘zo bo‘lish yo‘lidagi harakatlarida ulkan yutuqlarga erishmoqda. Maqolada O‘zbekistonning JSTga a‘zo bo‘lishining kelajakdagi holati qanday bo‘lishini Turkiya iqtisodiyotini o‘rgangan holatda tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Jahon savdo tashkiloti, savdo, xalqaro savdo, xorijiy investitsiyalar, savdo muhiti, tarif to‘siqlari, iqtisodiy o‘sish, jahon bozori.

Abstract. In this article, one of the most important goals of Uzbekistan - membership in the World Trade Organization (WTO) is highlighted, with an emphasis on the economic impact and future prospects. Uzbekistan is making great progress in its efforts to become a member of the World Trade Organization. In the article, the future state of Uzbekistan's WTO membership is analyzed by studying the economy of Turkey.

Key words: World Trade Organization, trade, international trade, foreign investments, trade environment, tariff barriers, economic growth, world market.

АННОТАЦИЯ. В данной статье освещена одна из важнейших целей Узбекистана – членство во Всемирной торговой организации (ВТО), с акцентом на экономические последствия и перспективы на будущее. Узбекистан добивается больших успехов в своих усилиях по вступлению во Всемирную торговую организацию. В статье анализируется будущее состояние членства Узбекистана в ВТО на основе изучения экономики

Турции.

Ключевые слова: Всемирная торговая организация, торговля, международная торговля, иностранные инвестиции, торговая среда, тарифные барьеры, экономический рост, мировой рынок.

Kirish: O‘zbekiston Jahon savdo tashkilotiga a‘zo bo‘lish masalasini jiddiy ko‘rib chiqmoqda va bu borada ko‘plab qadamlar qo‘ymoqda. Jahon savdo tashkiloti raqobatbardosh xalqaro savdo muhitida ishtirokini oshirishga intilayotgan davlatlar uchun muhim platforma hisoblanadi. O‘zbekiston Jahon savdo tashkilotiga a‘zo bo‘lish uchun barcha sa‘y-harakatlarni amalga oshirmoqda. Davlatimiz faol harakat qilgan holda, JSTga kirish xatarlarni tahlil qilib, mamlakatning iqtisodiy tarmoqlariga tayyorligini, mahalliy qonunchilikni tashkilotga moslashtirishni baholab kelmoqda.

Asosiy qism. Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, erkin ochiq bozor iqtisodiyotini shakllantirish, rivojlantirish hamda takomillashtirish uchun zaruriy bo‘lgan siyosiy, huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va tashkiliy asoslarni barpo etish yo‘llari sifatida munosib tarixiy voqelikka aylandi. Shuningdek, mamlakatimizda tashqi savdo aloqalarining tobora yaxshilanib borayotganligi hamda barqaror bank tizimining yaratilishi bilan xalqaro moliyaviy munosabatlar ko‘lami yanada kengayib borayotganligi, bu holat o‘z navbatida bir qator xalqaro tashkilotlar o‘rtasida o‘zaro hamkorlik aloqalari yanada rivojlanishiga qulay shart-sharoit yaratmoqda. Ma’lumki, Jahon savdo tashkiloti (JST) - mamlakatlararo savdo qoidalarini boshqarib turuvchi yagona xalqaro tashkilot hisoblanadi. Jahon savdo tashkiloti 1947-yil tashkil topgan 1994-yilga qadar GATT, 1995- yildan Jahon savdo tashkiloti bo‘ldi. Jahon Savdo Tashkilotining vazifalari quyidagilar(1-rasm):

1-rasm. Jahon Savdo Tashkiloti vazifalari¹.

Bundan ko‘rishimiz mumkinki, bu global tashkilot hisoblanadi. Albatta, bu tashkilotga kirishning o‘z talablari mavjud (2-rasm):

2-rasm. Tashkilotga kirishning talablari².

Mazkur tashkilot xalqaro tijorat uchun qulay huquqiy tizimni taqdim eta oladigan cheksiz imkoniyat eshigi. O‘zaro qabul qilingan muhim hujjatlar davlatlarning o‘z savdo siyosatlarini kelishilgan mezonlarda olib borishlarida mas’uliyat yuklaydi. Bundan ko‘zlangan maqsad - jahon bozorida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishda tovarlar va xizmatlarni ishlab chiquvchilar, eksportyor va

¹ Muallif tomonidan jahon ma’lumotlari asosida mustaqil tuzilgan.

² Muallif tomonidan jahon ma’lumotlari asosida mustaqil tuzilgan.

importyorlarga ko‘mak berishdir. O‘zbekiston Respublikasi oldida turgan muhim vazifalardan biri xalqaro savdo aloqalarini rivojlantirish, yangi bozorlarni kashf qilish, erkin va ochiq iqtisodiy hamkorlik masalalarini mahalliy va xalqaro darajada takomillashtirishdan iboratdir. Jumladan, Jahon Savdo Tashkilotiga a'zo bo‘lish orqali, mamlakatning teng manfaatli hamkorlik asosida belgilangan huquqiy normalar va umumiy qoidalarga amal qilib faoliyat yuritishi, ulkan tashqi bozorga oson kirib borishini ta'minlaydi. Buning natijasida, yuqori qiymatli texnologik mahsulotlarning mamlakatga kirib kelishi arzonlashadi va bir qancha sarf-xarajatlar kamayadi. Jumladan, eksport va import uchun bojlar, tarif to‘lovlari yoki kvota miqdorlari bekor qilinadi. Ma'lumki, O‘zbekiston iqtisodiyoti uzoq muddat yopiq iqtisodiyot tajribasini shakllantirdi hamda erkin va ochiq tashqi iqtisodiy va savdo aloqalaridan tiyilib keldi. Ammo bugungi siyosiy islohotlar va globalizasiyaning chetlab bo‘lmaydigan ta'sirlari natijasida erkin hamkorlikdan yuqori iqtisodiy foyda ko‘rish imkoniyati paydo bo‘lmoqda.

Turkiya Jahon Savdo Tashkiloti (JST) tizimida rivojlanayotgan davlat hisoblanadi, garchi u 1995 yilda tashkilotning ta'sischi a'zosi bo'lgan bo'lsa ham. Turkiyaning JSTda rivojlanayotgan davlat maqomi unga muayyan huquqlar beradi, masalan, amalga oshirish uchun uzoqroq o'tish davrlari. shartnomalar va texnik yordam olish imkoniyati. Biroq, boshqa JST a'zolari mamlakatning rivojlanayotgan mamlakatlar qoidalaridan foydalanish qaroriga e'tiroz bildirishi mumkin.

Turkiya.

JSTga 1990-yildan keyin a'zo bo'lgan 15 ta rivojlanayotgan mamlakatlar - Albaniya, Bahrayn, Bangladesh, Kamerun, Gruziya, Gonduras, Iordaniya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Mo'g'uliston, Nepal, Rossiya, Shri Lanka, Turkiya va Vanuatu davlatlari ichidan Turkiya iqtisodiyotini o'rganib chiqdik. Turkiya Respublikasining 97 foiz hududi Osiyoda, 3 foizi Yevropada joylashgan davlat. 85 millionga yaqin aholi istiqomat qilayotgan ushbu mamlakatda iqtisodiyot, ayniqsa turizm sohasi rivojlangan. Turkiya iqtisodiyoti Xalqaro valyuta jamg'armasi orqali

rivojlanayotgan, bozor tamoyiliga asoslangan tizimga ega, dunyoning yangi sanoatlashgan davlatlari qatoriga kiradi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari, to'qimachilik, avtotransport vositalari, kema va boshqa transport uskunalari, qurilish materiallari, maishiy elektronika savdosi ancha ilgari ketgan. Sanoat, bank, transport va aloqa yo'nalishlarida davlat ishtiroki muhim ahamiyat kasb etsada, xususiy sektor faoliyati ham ma'lum bir darajaga chiqqan.

1-grafik. 1990-2023-yillardagi Turkiya YaIMning aholi jon boshiga ko'rsatkichlari³

Yuqoridagi grafikdan aytishimiz mumkinki, Turkiya Jahon Savdo Tashkilotiga a'zo bo'lgandan keyin YaIMning aholi jon boshiga o'sish surati juda ham jadallashgan. 1995 yilda a'zo bo'lgandan keyin 10 yillarga yaqin jahon bozoriga moslashib iqtisodiyoti raqobatbardoshlik darajasi o'sgandan keyin juda ham tezlikdan iqtisodiyoti o'sib bormoqda. Turkiya iqtisodiyoti 2020 yilga nisbatan 11 foiz, oxirgi chorakning o'zida 9,1 foiz o'sdi. Turkiya Statistika tashkiloti e'lon qilgan, 2021 yilda ishlab chiqarish usuli bilan hisob-kitob qilingan yalpi ichki

³ Muallif tomonidan jahon ma'lumotlari asosida mustaqil tuzilgan

mahsulot (YAIM) natijalariga ko'ra, o'tgan yili YAIM 42,8 foiz ko'payib, 7 trillion 209 milliard 40 million lirani tashkil etgan. 2021 yil avvalgi yilga nisbatan sanoat 16,6 foiz, davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmat ko'rsatish sohasi 7 foiz, riyeltorlik faoliyati 3,5 foiz o'sdi. Moliya va sug'urta faoliyati 9 foiz, qishloq xo'jaligi sektori 2,2 foiz va qurilish sektori 0,9 foiz kamaygan. Turkiyada yirik biznes va sanoat markazlari mavjud. Bir qancha xususiy bank, firma, mashhur telekanallar mamlakat iqtisodiyotiga katta foyda keltiradi. Tarixiy maskanlari, yodgorliklari, dengiz sohili, yuqori darajali servis xizmati bilan mashhur Istanbulga har yili o'rtacha 10 million atrofida xorijlik sayyoh tashrif buyuradi. Turkiya iqtisodiyoti joriy yilning birinchi choragida 5,7 foiz o'sdi. yalpi ichki mahsulot 2024-yilning birinchi choragida o'tgan yilning shu choragiga nisbatan 5,7 foizga oshdi. 2024-yilning birinchi choragida o'tgan yilga nisbatan qurilish 11,1 foizga, axborot-kommunikatsiya sohasi 5,5 foizga, sanoat 4,9 foizga, qishloq xo'jaligi 4,6 foizga, ko'chmas mulk faoliyatlari 2,5 foizga, moliya va sug'urta faoliyati 2 foizga oshdi. Turkiya iqtisodiyoti 15 chorakdan beri to'xtovsiz o'sishda davom etmoqda.

2-grafik. Turkiya 1990-2023-yillardagi eksport va import ko'rsatkichlari⁴.

Yuqoridagi natijalarga ko'ra, 1995-yil Jahon Savdo Tashkilotiga a'zo

⁴ Muallif tomonidan jahon ma'lumotlari asosida mustaqil tuzilgan

bo'lganidan keyin eksport hajmi 12.9 million AQSH dollarga import hajmi 22.3 milllion ASHQ dollarga teng edi, 2003 yillargacha jahon bozoriga moslashib iqtisodiyoti 2004 yildan boshlab jadallik bilib o'sishga erishdi. 2024-yil Turkiya tarixidagi eng yuqori may oyi eksportiga erishildi. Shunga ko'ra, may oyidagi eksportdan tushgan daromad 24 milliard 75 million dollarni tashkil qildi. Barcha oylarning eng yuqori oylik eksport qiymatiga ham may oyida erishildi. May oyi holatiga ko'ra, eksport o'tgan yilga nisbatan 2,3 foiz ortib, Turkiya tarixidagi rekordni yangiladi. Qanchalik mamlakat jahon bozoriga ochiq bo'lsa unga investitsiyalar kirishi ham o'sib boradi. Joriy yilning birinchi choragida Turkiyaga kiritilgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi 1,5 milliard dollarga yetdi. Xalqaro investorlar assotsiatsiyasi (YASED) Xalqaro to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar byulletenini e'lon qildi. Shunga ko'ra, mart oyida Turkiyaga kiritilgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar umumiy miqdori 336 million dollarni tashkil qilgan bo'lib, bu miqdor 2024 yilning dastlabki uch oyida 1,5 milliard dollarga yetdi. Ushbu davrda eng ko'p investitsiyalar moliya va sug'urta faoliyatiga to'g'ri keldi. Birinchi chorakda Yevropa Ittifoqi davlatlari 58 foizlik ulush bilan Turkiyaga investitsiya kiritishda eng oldingi saflardan joy oldi.

O'zbekiston JSTga a'zo bo'lgandan keyin turkiya davlatida kuzatilgan holat takrorlanishini yuqoridagi tahlillar asosida prognoz qilishimiz mumkin. JSTning asosiy maqsadlaridan biri o'zini o'zi himoya qilishni kuchaytirish va proteksionizm qo'llanishini bekor qilishdan iborat. Xalqaro savdoni liberallashtirish, savdo bitimlarining odilligini ta'minlash, iqtisodiy o'sish va xalq farovonligini oshirish JSTning asosiy funksiyalari sirasiga kiradi. JST unga a'zo bo'lgan mamlakatlardan ichki bozorni erkinlashtirishni qat'iy talab qiladi. Ushbu vazifani a'zo bo'lgandan keyin 10 yillar davomida unchalik oson kechmaydi. Sababi arzon va sifatli mahsulotlar ishlab chiqaruvchi chet el korxonalariga raqobat qila olmagan milliy korxonalar tanazzulga uchrashi ayni haqiqatdir. O'zbekistonning nisbiy ustunliklaridan kelib chiqqan holda tashqi dunyo bilan erkin raqobatlasha

oladigan (davlatning to'g'ridan-tog'ri ko'magisiz) ishlab chiqarish sohalarini tanlab olish va ularni uzoq muddatli rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqish hamda korxonalarining tashqi raqobatga bardoshlilik ko'rsatkichi bo'yicha o'z-o'zini doimiy monitoring qilib borishiga turtki beruvchi mexanizmlarni qo'llash joiz. Masalan, amaliyotda raqobat yengil, o'rta va keskin kuchayishi ssenariysi doirasida marketing and ishlab chiqarish zanjirlarini takomillashtirish, iste'molchi sodiqligini (consumer loyalty) ushlab turish strategiyalarini keng qo'llash lozim.

O'zbekistonning JSTga a'zo bo'lishi mamlakat iqtisodiyoti uchun katta imkoniyatlar yaratishi bilan birga, raqobatbardoshlikni oshirish va xalqaro savdo qoidalariga moslashishni talab qiladi.

Xulosa. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligini ta'minlash bo'yicha belgilangan ustuvor maqsad va vazifalar doirasida xalqaro bozordagi o'rnimizni mustahkamlash va iqtisodiyotimiz taraqqiyoti bo'yicha prognozi ijobiy. Shu bois ayni yo'nalishdagi aloqalar tobora chuqurlashmoqda. Milliy iqtisodiyotning tarmoq va sohalarida ishlab chiqarish salohiyatini oshirish yo'lidagi bunday ijobiy tendensiya mamlakatimizda JSTga a'zo bo'lish jarayonini jadallashtirish, eng so'ngi, zamonaviy texnologiyalarni, innovatsion taraqqiyotni ta'minlash orqali iqtisodiy o'sish sur'atini barqarorlashtirish, pirovard natijada aholi turmushi farovonligini oshirishda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. - T.: «O'zbekiston», 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 29 noyabrdagi PQ-5587-son "Mahalliy ishlab chiqaruvchilarning eksport salohiyatini yanada rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi" qarori.
3. Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Eksportga ko'maklashish va uni rag'batlantirishni kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 20-dekabrdagi PQ-4069-son qaroriga

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 oktyabrdagi VMQ-601 son “Eksport va investisiyalarni rivojlantirish masalalari bo‘yicha hukumat komissiyasi to‘g‘risidagi” qarori.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 7 sentyabrdagi PF-6303 son “Ekspertchi korxonalarni rag‘batlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risidagi” farmoni
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yangi O‘zbekistonning 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni, PF-60-son
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston - 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi 11.09.2023 yildagi PF-158-son farmoni
8. Normuradovich, Raximov Eshmurod. "YASHIL IQTISODIYOT O'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNING DRAYVERI." (2024).
9. Normuradovich, Rahimov Eshmurod. "THE PROSPECTS OF UZBEKISTAN'S MEMBERSHIP IN THE WORLD TRADE ORGANIZATION." *International Journal of Education, Social Science & Humanities* 12.6 (2024): 418-425.
10. Raximov, E. N. "GLOBALLASHUV SHAROITIDA EXPORTNI RAG‘BATLANTIRISH VA MILLIY ISHLAB CHIQRISH RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI." *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI* 3.30 (2024): 499-505.